

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолiddин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

Шералиев Нурали Рўзиали ўғли
Банк-молия академияси магистранти

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Sheraliev Nurali Roziali ogli. ISSUES OF ENSURING THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL BUDGET SYSTEM AND INCREASE ITS EFFICIENCY. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.51-55

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220007>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада маҳаллий бюджет ижроси, унинг самарадорлигини ошириш борасидаги олиб борилган тадқиқотлар, ҳамда олимларнинг фикр-мулоҳазалари билан яқиндан танишиб чиқилган. Шу билан биргаликда маҳаллий бюджетлар ижросини назорат қилиш бўйича илғор хорижий мамлакатлар тажрибалари таҳлил қилиб ўтилган.

Калит сўзлар: маҳаллий бюджет, бюджет ижроси, бюджет дефицити, бюджет профицити, дотация, субсидия.

Sheraliev Nurali Roziali ogli

Master student of the Banking and Finance Academy

ISSUES OF ENSURING THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL BUDGET SYSTEM AND INCREASE ITS EFFICIENCY

ABSTRACT

In this scientific article, the implementation of the local budget, the researches on increasing its effectiveness, and the opinions of scientists are closely acquainted. At the same time, the experiences of advanced foreign countries in controlling the execution of local budgets were analyzed.

Keywords: local budget, budget execution, budget deficit, budget surplus, subsidy, subsidy.

Шералиев Нурали Розиили угли

Магистрант Банковско-финансовой академии

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье подробно ознакомлены с исполнением местного бюджета, исследованиями по повышению его эффективности и мнениями ученых. При этом был

проанализирован опыт передовых зарубежных стран по контролю за исполнением местных бюджетов.

Ключевые слова: местный бюджет, исполнение бюджета, дефицит бюджета, профицит бюджета, субсидия, дотация

Кириш

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг юз бераётган иқтисодиётнинг модернизациялашуви жараёнида барчасоҳаларда бўлгани каби молия соҳасида ҳам чуқур ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Давлат бюджетининг таркибий қисми бўлган маҳаллий бюджетларнинг шакллантириш ва ижро этиш жараёнида мавжуд муаммо ва камчиликлар, уларни ҳал этиш масалалари жуда муҳим ўрин тутди. Чунки маҳаллий бюджетлар бюджет тизимининг таркибий қисми бўлиб давлат иқтисодиёти, бюджет барқарорлигига, инвестициялар кириб келишига, ишлаб чиқаришни фаоллаштиришга катта таъсир кўрсатади. Маҳаллий бюджетлар орқали аҳоли турмуши учун зарур бўлган кўплаб хизматлар молиялаштирилади.

Ҳозирги кунда иқтисодиётимизнинг барқарор ўсиши, аҳоли турмуш фаровонлигини оширишни таъминлашда инсон капитали муҳим омиллардан биридир. Мамлакатимизда соғлом турмуш тарзини яратишда, инсон капиталини ривожланишида таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт, фан соҳалари ҳиссаси катта бўлиб, ушбу соҳахаражатлари асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Давлат бюджетининг таркибий қисми бўлган маҳаллий бюджетларнинг шакллантириш ва ижро этиш жараёнида мавжуд муаммо ва камчиликлар, уларни ҳал этиш масалалари, маҳаллий бюджет харажатларини тўғри режалаштириш, улардан оқилона фойдаланишнинг асосий йўналишларини аниқлаш ва бу йўналишларда ажратилган маблағларни самарали харажатини амалга ошириш муҳим ўрин тутди.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда Маҳаллий бюджет тизими ижросини таъминлаш ва унинг самарадорлигини ошириш масалаларини таҳлил этишда олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли йўналишларда хулоса, таклиф ва тавсиялар берилган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Маҳаллий бюджет тизими ижросини таъминлаш ва унинг самарадорлигини ошириш, режалаштириш ва ижросини таъминлаш тушунчасининг назарий асослари А.В.Бачурин[1], Ф.И.Шахмалов[2], Е.Е.Румянцева[3], М.П.Придачук[4] каби иқтисодчиларнинг ишларида намоён бўлган.

Бюджет харажатлари тушунчаси моҳияти А.Г.Грязнова, Е.В.Маркина[5], М.В.Романовский[6], Г.Б.Поляк[7], Л.А.Дробозина[8], Б.М. Сабанти[9] каби муаллифлар, шунингдек, ўзбекистонлик олимлар Т.С.Маликов ва Н.Х.Хайдаровлар[10], З.Х.Срожиддинова[11], маҳаллий бюджет бюджет самарадорлигини оширишни баҳолаш бўйича тадқиқотлар А.Н.Ли[12], И.А.Азизова[13] ва бошқа иқтисодчилар ишларида келтирилган.

Таҳлил ва натижалар

Ҳозирги кунда бюджет харажатларини оптималлаштиришда бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг муҳим воситаларидан бири ҳисобланади. Барча соҳалардаги бюджет муассасаларининг молиявий хўжалик фаолиятини самарали олиб бориши, қарорларни тайёрлаш ва қабул қилиш асослари бюджет харажатларини канчалик даражадасифатли режалаштирилишига боғлиқ. Бюджет жараёни ислохатлари натижасида режалаштириш бюджет даромад вахаражатлари натижасини ошириш, уларнинг иқтисодиётга таъсирини баҳолашдаги асосий дастак эканлиги маълум.

Бюджет харажатлари самарадорлигини оширишни асосий иккита йўл билан

амалгаошириш мумкин[3]:

- бюджет харажатларини камайтириш (иктисод) қилиш йўли билан;
- режалаштирилган пул маблағларини ишлатилишидан эришилган натижалар сони (сифати)ни кўпайтириш йўли билан.

Биринчи ҳолатда белгиланган натижага эришишда харажатларни камайтириш ҳисобига эришилади ва қуйидаги шартлар асосида ифодаланади:

Натижа=const, Бюджет харажати → min.

Ушбу модел давлат харидларини танлов тизими, давлат эҳтиёжи учун керак бўлган товарларни пастроқ нархдасотиб олиш асосида қурилади. Бюджет харажатлари самарадорлигини оширишнинг иккинчи варианты қуйидаги моделга асосланади:

Натижа → max, Бюджет харажати =const.

Бу ҳолатда самарадорлик белгиланган бюджет харажатлари миқдорида максимал натижага эришишни билдиради, яъни харажатларни камайтириш эмас балки юқори самарага эришиш.

Жаҳон тажрибасида бюджет харажатларини самарадорлигини ошириш маъмурий ва шартномавий йўллари қўллаган ҳолда ҳамда натижаларни баҳолаш асосида олиб борилмоқда, яъни бюджет харажатлари самарадорлигини оширишнинг асосий иккита модели:

1. Маъмурий модель (АҚШ, Франция, Италия, Бразилия) – бунда бюджет харажатлари самарадорлигини оширишнинг асосий инструменти бюджетни молиялаштиришнинг дастурий-мақсадли усули ва дастурни баҳолаш механизми ҳисобланади. Бу моделда режалаштирилган натижалар кўрсаткичларини белгилаш юқори турувчи орган томонидан амалга оширилади, “юқоридан – пастга” кўринишида бўлади[12].

2. Шартномавий модель (Канада, Буюк Британия, Австралия, Янги Зеландия, ЖАР) – бюджет харажатларини самарадорлигини оширишнинг асосий инструменти вазирликларaroҳамда уларга қаршли муассасаларнинг шартномалар тизими ва уларни баҳолаш ҳисобланади.

Харажатларни дастурий-мақсадли режалаштириш (натижага йўналтирилган бюджетлаштириш) усулини биринчилардан бўлиб АҚШ, Янги Зеландия, Австралия, Нидерландия, Буюк Британия ва Швеция давлатларида қўлланилди ва кейинчалик ушбу модель Франция ва Германияда жорий этилди. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш усулини жорий этилиши ва амалда қўлланишида АҚШ энг катта тажрибага эга ҳисобланади. Демак, АҚШ бюджет жараёнидаги ислохотлар қуйидаги босқичларни ўз ичига олади[13]:

1) дастурий-мақсадли бюджет – (Performance Budget) (1949–1962). “Performance budget” харажатлар тузилиши (меҳнатга ҳақ тўлаш, товарлар харид қилиш, биноларни ижарага олиш ва бошқалар)ни эмас, балки дастурларни амалга ошириш ёки муайян давлат функцияларини бажаришдан олинган натижани акс эттириши лозим эди.

2) “Режалаштириш – дастурлаштириш – бюджетлаштириш” тизими (Planning–Programming–Budgeting System (PPBS)) (XX асрнинг 60-йиллари ўрталари). PPBSнинг бош мақсади – бюджет маблағларини оптимал (белгиланган бюджет чеклашлари доирасида энг мақбул) тақсимланишини таъминлашдан, яъни бюджет чеклашлари асосида тақсимланган бюджет маблағларини доирасида белгиланган вазифалардан оптимал (энг мақбул) натижага эришишдан иборат эди.

3) мақсадларга кўра бошқариш – Management by Objectives (MBO) (XX асрнинг 70-йиллари ўрталари). Бу босқичда вазирликлар олдида турган мақсадларга эришиш учун уларнинг барча ходимларининг жавобгарлиги кучайтирилди. Бунда вазирлик бошлиғи давлат аҳамиятга молик мақсадларга эришиш учун, ходимлар эса – ўзлари раҳбарлар билан бирга таърифлаган ва давлат аҳамиятга молик мақсадларга эришишга қаратилган айрим вазифаларни бажариш учун жавоб берадилар.

4) нолдан бошлаб режалаштириш – Zero-Based Budgeting (ZBB) (XX асрнинг 70-йиллари охири). Zero-Based Budgeting (ZBB)нинг энг муҳим жихати вазирликлар ва идораларга харажатларнинг турли даражаларида эришилиши мумкин бўлган мақсадларнинг белгиланишидир. Бунда вазирликлар ҳар бир мақсад учун унга эришишнинг бир неча

дастурларини таклиф қилишлари ваҳеч бўлмаса, битта дастур бўйича харажатлар жорий даражадан паст бўлиши лозим эди. Бюджет сўровларини тайёрлаш жараёнида ҳар бир вазирлик ташкилотнинг қуйи бўғинидан бошлаб вазирлик қадар мақсадлар иерархиясини тузиши ва ўтган даврнинг тегишли бюджет харажатларидан қатъий назар, уларга эришиш учун зарур бўлган ресурслар ҳажмига баҳо бериши талаб этиларди.

Бюджет харажатлари самарадорлигини оширишнинг шартномавий модели Канада, Буюк Британия, Австралия, Янги Зеландия, ЖАР давлатларида ҳисобланади. Янги Зеландияда, мисол учун, вазирликлар ва улар қарамоғида бўлган ташкилотлар ўртасидаги шартномавий тизим қўлланилади. Ушбу тизимнинг мазмун-моҳияти қуйидагилар:

1. Давлат белгиланган (маълум) даврдаги ривожланишнинг асосий устувор йўналишларидан хабардор қилади.
2. Бюджет ташкилотлари ўзларининг имконият даражаларини маълум қиладилар (таълим муассасаси қанча таълим олувчи, тарбияланувчи, ўқувчи, талаба қабул қилаолиши мумкин).
3. Давлат ўзи томонидан қанча молиялаштиришга тайёр эканлигини маълум қилади.

Австралияда натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга асосланган бюджет жараёни ислохотлари 20 йилдан кўпроқ олдин бошланган. Ҳукумат томонидан бюджет лойиҳасини тайёрлашда жамият аҳамиятига эга бўлган пировард натижа, яъни ҳар бир аниқ соҳалар, ижтимоий, иқтисодий, миллий хавфсизлик соҳалар бўйича пировард натижага эришиш белгиланди. Парламент ушбу натижаларга эришиш учун зарур бўлган маблағни ажратишни тасдиқлайди. Вазирликлар келгусида пировард натижа учун натижавийлик ва жавобгарликни оширишда ўз фаолиятларини ижтимоий ва иқтисодий баҳолаш мақсадида кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқадилар[12].

Австралияда бюджет дастурларини баҳолашда бошқа мамлакатларга қараганда тўлиқ ва тизимли баҳолаш, яъни натижалар тўғрисидаги маълумот бюджетни тартибга солувчи ва қарор қабул қилишга асос бўлиб амал қилади. Қайд этиш лозимки, натижа кўрсаткичлари ва молиялаштириш ўртасида алоқа мавжуд: тармоқ вазирликлар белгиланган дастурларга бюджет маблағлари ва натижавийликни аниқ мақсадли кўрсаткичларини оладилар.

Австралияда натижа кўрсаткичлари иккига миқдор (quantitative) васифат (qualitative), яъни миқдор жиҳатдан баҳолаш мумкин бўлган ёки жамоат ва экспертлар фикри асосидасифат томонини баҳолашга ажратилган[6].

Концепцияни амалга оширишда янги бюджет кодекси қабул қилиниб, давлат режалаштириш тизими, натижага йўналтирилган бюджетлаштириш ва бюджетни уч йиллик режалаштиришда қонуний асос бўлиб хизмат қилди. 2008 йилдан бошлаб учта иқтисодиёт ва бюджетни режалаштириш вазирлиги, адлия ва молия вазирликлари ушбу янги модель доирасида ўзларининг стратегик режаларини ишлаб чиқдилар ва тасдиқладилар, кейинчалик эса 2009 йилда барча марказий, 2010 йилда эса барча маҳаллий давлат органлари ўзларининг уч йиллик муддатга стратегик режаларини ишлаб чиқдилар.

Россия Федерацияси Ҳукуматининг 2004 йил 22 майдаги №249 сонли қарори билан тасдиқланган “Бюджет харажатлари натижавийлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Концепцияси асосида бюджетни режалаштириш субъектлари фаолияти натижалари ва устувор йўналишлари тўғрисидаги маълумот иловага мувофиқ тасдиқланди. 2005 йилда бюджет харажатларини натижага йўналтирилган бюджетлаштириш усули тамойиллари асосида 9 та федерал вазирлик амалиётда молиявий режалаштириш ва менежмент сифатини баҳолаш бўйича эксперимент сифатида қамраб олинди. 2006 йилда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш жорий 16 та федерал вазирлик ва унга бўйсунувчилар Россия Молия вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган меъёрий ҳужжатлар асосида бюджет харажатлари натижавийлигини ошириш ва фаолият натижалари сифат назоратини кўчайтириш мақсадида иккинчи эксперимент сифатида қўлланилди. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш усулини жорий этилиши босқичма-босқич амалга оширилиб борилди ва 2007 йилдан бошлаб 76 та федерал бюджет маблағларини бош тақсимловчилари қамраб олинди.

Хулоса ва таклифлар

Жаҳоннинг кўпгина давлатларида бюджет харажатларини оптималлаштиришда кўрсатилаётган бюджет хизматлари сифатини ва давлат ва маҳаллий ҳокимиятларнинг фаолият натижаларини баҳолашда жамоат назоратидан кенг фойдаланиб келинмоқда.

Сўнги 10 йилликда жаҳоннинг кўпгина мамлакатларининг бюджет сиёсати бюджет фаолиятининг барчасоҳаларида бюджет харажатлари оптималлаштириш васамарадорлигини оширишга йўналтирилган бўлиб, бюджетни режалаштириш ва амалга оширишни натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (НЙБ) усули асосида олиб борилмоқда.

НЙБ - бу давлат сиёсатининг устувор йўналишларини ҳисобга олган ҳолда давлат вазифа, функция ва мақсадлари бўйича бюджет маблағларини тақсимлашни таъминловчи, бюджет ижроси ва ижросини назорат қилиш, бюджет харажатларини режалаштириш усули бўлиб, асосий принципи ажратилган маблағ ва ишлатилишидан кўзланган натижа ўртасидаги боғлиқликни таъминлашдан иборат. НЙБнинг асосий элементи дастурий-мақсадли молиялаштириш усули ҳисобланади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Бачурин А.В. Интенсификация и эффективность. – М.: Экономика, 1985. – 26 с.
2. Шахмалов Ф.И. Теория государственного управления. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. – 562 с.
3. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М.: ИНФРА - М, 2005. – 692 с.
4. Придачук М.П. Методы экономического анализа эффективности затрат на получение бюджетных услуг / Финансы. 2006. № 5. 27 с.
5. Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седов М.Л. и др. Финансы: учебник / — М.: Финансы и статистика, 2012. — 281 с.
6. Романовский М.В. и др. Финансы: Учебник для вузов / — М.: Юрайт-М, 2004. — 191 с.
7. Поляк Г.Б. Финансы: Учебник для студентов вузов / — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. — 274 с.
8. Дробозина Л.А. Финансы: Учебник для вузов / — М.: ЮНИТИ, 2001. — 175 с.
9. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. — М.: Менеджер, 1998. — 103 с.
10. Маликов Т.С., Хайдаров Н.Х. Бюджет даромадлари ва харажатлари (ўқув қўлланма) / Тошкент Молия институти. – Тошкент. 2007. – 148 б.
11. З.Х. Срожиддинова. Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими: Даслик / – Тошкент, 2010. – 227 б.
12. Ли.А.Н. Инновация в планировании расходов Государственного бюджета: Учебное пособие – Т.: Молия, 2014.
13. Азизова И.А., Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш – Т.: infoCOM.UZ МЧЖ нашриёти, 2010.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000